

ZOFIA ANETA PIOTROWSKA-KRETKIEWICZ

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
e-mail: curanderas@wp.pl, zoha44@o2.pl

Społeczno-kulturowe efekty migracji mieszkańców indiańskich społeczności rolniczych z meksykańskiego regionu la Huasteca hidalguense

Abstract. *The aim of the article is to present the impacts of migration and mobility of Mexican Indians of the rural areas. The principal research method is the extended case study, which contemplates comparing the results of empirical research (participant observation conducted since the end of 1999 till 2015 in the Huazalingo municipality in the la Huasteca hidalguense region) to the source literature. Substantial space was given to the presentation of the area of field study, with special attention being given to geographical and natural conditions. In the further part of the article a brief historical overview is presented relating to the link between migration from Mexican rural areas and overall trends in the global economy, and the modern socio-economic processes. While analyzing the effects of migration flows, a particular emphasis was given to the changing status of Indian women and the necessity to conduct more in-depth analyses of opinions and attitudes of young generation.*

Keywords: *Huasteca hidalguense, mobility of Mexican Indians, labour migrations, culture of migration, effects of migrations, changes in the status of women*

1. Region la Huasteca

La Huasteca jest regionem geograficznym i historyczno-kulturowym zlokalizowanym we wschodniej części Meksyku, który rozciąga się od gór Sierra Madre Wschodnia aż po Zatokę Meksykańską. Wśród badaczy nie ma zgodności co do precyzyjnego ustalenia granic i zasięgu regionu. Jeśli uwzględnimy kryteria histo-

ryczne, geograficzne i kulturowe, można przyjąć, iż region la Huasteca obejmuje północną część stanu Veracruz, północno-wschodnią część stanu Hidalgo, południową część Tamaulipas, wschodnią część stanu San Luís Potosí, część stanów Querétaro i Puebla. Już w epoce prekolumbijskiej region la Huasteca był uznawany za obszar tajemniczy i częściowo mityczny. Po włączeniu do wielkiego imperium Azteków, którzy go zdobyli i podporządkowali, nadano mu nazwę Cuextecapan. Mieszkańcy tego obszaru zostali zmuszeni do składania trybutu dla azteckich najeźdźców w postaci towarów i niewolników. Już przed najazdem Hiszpanów la Huasteca stanowiła niejednorodny tygiel wielokulturowy i wieloetniczny¹. Mieszkańcy regionu wytrwale bronili się przed najazdem hiszpańskim i mimo iż zostali pokonani, a ich liczebność spadła dramatycznie, zdołali się schronić w górskich ostojach, aby zachować choć część swojej starej kultury aż po dzień dzisiejszy². Paradoksalnie w regionie o takim bogactwie zasobów przyrodniczych i wielkim potencjale gospodarczym znacząca część ludności musi bytować w warunkach nędzy i zacofania. Zgodnie z danymi zebranymi w trakcie spisu powszechnego z roku 2010³ region la Huasteca zamieszkuje prawie 3,5 mln mieszkańców, z czego 23,6% należy do jednej z rdzennych grup ludności (Indian), a wśród nich prawie 700 tysięcy posługuje się językiem nahuatl (język uto-aztecki). La Huasteca hidalguense (część regionu la Huasteca, która wchodzi w skład stanu Hidalgo), obejmuje 10 jednostek administracyjnych (municipiów⁴). Tradycyjną formą działalności gospodarczej ludności regionu jest działalność rolnicza. Niemniej jednak stopień technicyzacji rolnictwa jest niewielki. Wiąże się to przede wszystkim z uwarunkowaniami terenu (kamieniste stoki o dużej pochyłości), które uniemożliwiają zastosowanie nowoczesnych maszyn rolniczych.

¹ Bogactwo kulturowe regionu, w którym autorka prowadziła badania terenowe, potwierdzają wszechobecne znaleziska „archeologiczne”. Wielu mieszkańców wioski posiada w swoim domu różnego rodzaju „artefakty”, np. posążki kamienne lub fragmenty większych dzieł. Na górze (Cerro Burotepetl) dominującej nad wioską San Juan, Huazalingo można znaleźć pozostałości budowli pokrytych ziemią i roślinnością. Municipium nie stanowi atrakcji turystycznej i nie prowadzono na tym obszarze intensywnych prac archeologicznych, a według opowieści starszych mieszkańców wioski część dużych obiektów zabytkowych zostało zrabowanych z Cerro Burotepetl w latach 40.-50. ubiegłego wieku w okresie kacykizmu. *Caciquismo* (kacykizm) to rodzaj systemu pseudofeudalnego, nieformalnego, autonomicznego systemu władzy sprawowanej przez hodowców bydła i lokalnych posiadaczy ziemskich w regionie la Huasteca w latach 1950-1980. System ten opierał się na dominacji, kontroli społecznej, a przede wszystkim na przemocy stosowanej wobec podporządkowanych społeczności indiańskich.

² M.L. Herrera Casasús, *Incidencia de la raza africana en la Huasteca*, w: J. Ruvalcaba Mercado, J.M. Pérez Zevallos, O. Herrera (red.), *La Huasteca, un recorrido por su diversidad*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/El Colegio de San Luis, A. C./El Colegio de Tamaulipas, Meksyk 2004, ss. 231-232.

³ INEGI, *Panorama sociodemográfico de Hidalgo, Censo de población y vivienda (2010)*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Meksyk 2011.

⁴ Municipium (z hiszpańskiego: *municipio*) to drugi szczebel podziału administracyjnego w Meksyku (pierwszym jest stan). Stąd w języku polskim przez analogię do polskiego podziału administracyjnego stosuje się także termin „gmina” (czyli używa się zamiennie terminów „municipium Huazalingo” lub „gmina Huazalingo”).

2. Badania uczestniczące w municypium Huazalingo

Artykuł jest wynikiem długoletnich badań uczestniczących (składających się wielu dłuższych pobytów oraz sporadycznych wizyt) realizowanych w niewielkiej jednostce administracyjnej, municypium Huazalingo, której liczba mieszkańców, zgodnie z danymi spisu powszechnego z roku 2010, wynosi 12 779 (co stanowi 0,48% liczby ludności całego stanu), a jej obszar 107753 km² (czyli zaledwie 0,52% obszaru całego stanu Hidalgo). Podstawowym terenem badań była wioska San Juan (w której zamieszkiwała autorka podczas pobytu badawczego). Liczy ona 454 mieszkańców (2010) i jest zlokalizowana w odległości około 2 km od stolicy gminy Huazalingo. W trakcie pobytu wykorzystywano przede wszystkim jakościowe metody badań społecznych, oparte na obserwacji bezpośredniej i uczestniczącej, wywiadzie otwartym i pogłębionym, a także metodach biograficznych. Dzięki długoletnim szczegółowym badaniom można było opracować poszerzone studium przypadku, w ramach którego wyniki uzyskiwane w trakcie badań empirycznych są stale poddawane weryfikacji i konfrontowane z wynikami badań i publikacjami dotyczącymi problemów gospodarczych i społeczno-kulturowych współczesnych społeczności indiańskich Meksyku.

Municypium Huazalingo znajduje się na peryferiach zarówno stanu Hidalgo jak i regionu la Huasteca, u podnóży gór Sierra Madre Oriental. Huazalingo notuje wysoki poziom marginalizacji i ubóstwa i zalicza się do jednostek administracyjnych najbardziej dotkniętych problemem ubóstwa w stanie Hidalgo⁵. Szacuje się, że 84,3% ludności zamieszkującej municypium musi borykać się z problemem ubóstwa (32,3% ludności bytuje w stanie skrajnego ubóstwa), podczas gdy dla całego stanu odsetek ten wynosi 64,9%. Równocześnie jest to społeczność bardzo młoda, co jest efektem wysokiego przyrostu naturalnego⁶. (Mediana wieku w gminie Huazalingo wynosi 22 lata, podczas gdy mediana wieku dla całego stanu Hidalgo – 25 lat, a dla stolicy stanu – miasta Pachuca – 28 lat)⁷. Huazalingo stanowi

⁵ Zgodnie z danymi zamieszczonymi w publikacjach: *Medición de la pobreza, Hidalgo, Coneval*, Meksyk 2010 oraz INEGI, *Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2013*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía : Gobierno del Estado de Hidalgo, Meksyk 2014 – w okresie 2008-2010 i 2010-2013 Huazalingo należało do grupy municypiów o największym stopniu marginalizacji społecznej w stanie Hidalgo.

⁶ Roczny przyrost rzeczywisty ludności la Huasteca hidalguense w okresie 1995-2005 szacowano na 1,1% (G. Vázquez Sandrin, *Dinámica demográfica y política de población. El caso de las regiones indígenas del estado de Hidalgo*, referat, X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Escenarios Demográficos y Política de Población en el Siglo XXI, Meksyk 2010, s. 3, http://www.somede.org/documentos/Xreunion/ponencias/M_12_2.pdf, 17.02.2017). Huasteca hidalguense notuje także bardzo wysokie wskaźniki dzietności, zwłaszcza wśród kobiet indiańskich. Współczynnik dzietności kobiet mówiących w języku nahuatl w latach 1995-1999 wynosił średnio 4,1, tzn. o 0,4 więcej od średniej dla całego regionu Huasteca hidalguense i o 1,3 więcej w porównaniu ze średnią dla całego stanu. Ibidem, s. 4.

⁷ Dla porównania w Polsce w roku 2007 mediana wieku wyniosła 37,3 lat. J. Szymańczak, *Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne*, „Studia BAS” 2(30)/2012, Kancelaria Sejmu, ss. 10-25.

typowy przykład obszaru określanego przez meksykańskiego antropologa Aguirre Beltrán terminem *región de refugio*⁸ (dosłownie „region schronienia”, czyli obszar odizolowany od reszty kraju lub słabo z nim skomunikowany, region o wysokim stopniu ubóstwa i marginalizacji). W opinii badacza ludność indiańska została zepchnięta na te zmarginalizowane obszary w wyniku ekspansji Europejczyków. Warunki topograficzne terenu, nieprzyjazne środowisko przyrodnicze, niedostępność oraz izolacja od reszty terytorium kraju umożliwiły większości społeczności indiańskich schronienie przed przemocą najeźdźców, a równocześnie zagwarantowały zachowanie własnej tożsamości i odrębności. Na tych obszarach zachowały się archaiczne struktury kolonialne oraz asymetryczny typ relacji między grupami indiańskimi a dominującymi grupami reprezentującymi kulturę europejską. Równocześnie wiejskie osady indiańskie pełnią rolę satelitów wobec centralnego ośrodka typu miejskiego i są od niego zależne ekonomicznie⁹.

Stolica Huazalingo leży na wysokości 890 m n.p.m. Mimo niewielkich rozmiarów, cała jednostka administracyjna charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terenu; duże spadki terenu sprzyjają erozji i utrudniają działalność rolniczą. Różnice wysokości pomiędzy miejscowościami sięgają nawet 700 m (np. pomiędzy wioską San Francisco [1041 m n.p.m] a wioską Ixtalhuac [355 m n.p.m]). Huazalingo zlokalizowane jest z dala od szlaków handlowych, w cieniu centrum handlowo-przemysłowego regionu, miasta Huejutli (które jest stolicą dużego municypium o tej samej nazwie). Mimo poprawy systemu komunikacji, dostęp do rynków zbytu dla towarów rolnych jest bardzo utrudniony (na terenie Huazalingo nie organizuje się cotygodniowych targów, na których mieszkańcy mogliby sprzedać swoje plony, a najbliższy targ jest organizowany w miejscowości Tehuetlan znajdującej się w odległości 14 km od stolicy gminy Huazalingo). Uprawa kukurydzy, podstawowej rośliny żywieniowej o ogromnym znaczeniu rytualno-symbolicznym i mitycznym, nie tylko dla mieszkańców regionu, ale w całej Mezoameryce, realizowana jest metodą tradycyjną, która nie uległa zasadniczym zmianom od epoki prekolumbijskiej.

⁸ G. Aguirre Beltrán, *Regiones de refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en mestizoamérica*, Instituto Nacional Indigenista, Meksyk 1987, s. 26.

⁹ „En esas regiones marginadas quedan comprendidas las zonas de refugio habitadas por indígenas, de lengua y cultura diferentes a la nacional, que, como inevitable residuo de su desarrollo histórico, han permanecido sujetas a la explotación de los grupos de población culturalmente más avanzados, enclaustradas en sus regiones de refugio, viviendo una vida de mera subsistencia y manteniendo incommovibles sus antiguos valores y patrones de conducta, a favor de un conservatismo tenaz que crea motivaciones y actitudes contrarias al cambio y a la transformación” (ibidem, s. 243). Tłumaczenie własne: „W tych regionach zmarginalizowanych znajdują się strefy schronienia zamieszkałe przez Indian, których charakteryzują kultura i język różniące się od kultur i języka narodowego, którzy w wyniku nieuniknionych zmian historycznych swoich regionów schronienia byli poddawani wyzyskowi ze strony grup społecznych bardziej rozwiniętych kulturowo; zamknięci w regionach schronienia, egzystowali wyłącznie na poziomie zapewniającym utrzymanie się przy życiu, kultuwując niezmiennie, stare wartości i sposoby zachowań zgodnie z niewzruszonymi ideaми konserwatyizmu, który uzasadnia i prowokuje działania sprzeciwiające się zmianom i transformacji”.

Fot. 1. Siew kukurydzy w San Juan, Huazalingo
Fotografia autorki.

Jedynie istotne modyfikacje dotyczą samego procesu przygotowania i oczyszczenia terenu przed siewem, gdzie zamiast karczowania i usuwania niepożądanych roślin stosuje się herbicydy, dzięki czemu rolnicy oszczędzają czas i zasoby finansowe kosztem środowiska naturalnego. Produkcja realizowana jest w ramach agroekosystemu określanego nazwą *milpa* (agrosystem popularny na obszarze Mezoameryki, w ramach którego na tej samej parceli, oprócz podstawowej rośliny uprawnej – kukurydzy uprawia się inne rośliny, przede wszystkim dynię, fasolę i paprykę). Pola nie są nawadniane, a efekty uprawy zależą w dużym stopniu od warunków klimatycznych. Uprawa kukurydzy w takich warunkach jest bardzo czasochłonna, wymaga od rolników tak wiele czasu i energii, że przychody finansowe nie zawsze pozwalają zniwelować poczynione nakłady.

Podstawowym narzędziem stosowanym podczas siewu kukurydzy jest *coa mesoamericana*, nazywana też *palo sembrador* (*palo plantador*, kij kopieniaczy), czyli długi zaostrowany kij z metalowym końcem, za pomocą którego siewca robi w ziemi niewielki dołek, aby wrzucić do niego trzy ziarenka kukurydzy¹⁰. Narzędzie takie wykorzystywano już w epoce prekolumbijskiej, a po raz pierwszy zostało opisane przez Bernardino de Sahagún, hiszpańskiego zakonnika, autora pierwszych studiów

¹⁰ Na zamieszczonym rysunku dziecięcym (fot. 2) bardzo precyzyjnie przedstawiono technikę siewu. Autor rysunku nie zapomniał o tym, iż w każdym zagłębieniu należy umieścić trzy ziarenka.

Fot. 2. Uprawa kukurydzy na rysunkach dzieci z San Juan, Huazalingo. W górnym lewym rogu przedstawiono siew kukurydzy (w każdym dołku umieszczane są trzy ziarenka).

Źródło: Rysunek wykonany podczas konkursu zorganizowanego przez autorkę w Szkole Podstawowej w San Juan, Huazalingo. Ze zbiorów własnych autorki.

dotyczących kultury ludów Mezoameryki. Aby ochronić swoją *milpa* przed ptakami i innymi szkodnikami, rolnicy powinni pilnować pola dwukrotnie w czasie każdego cyklu uprawy kukurydzy: pierwszy raz po zakończeniu siewu oraz po raz kolejny, gdy dojrzewają młode kolby kukurydzy. Oznacza to, iż muszą czuwać na swojej parceli przez całą noc razem z psami, mogąc się ogrzać jedynie ciepłym palącego się ogniska. Mimo iż produkcja rolnicza nie stanowi już podstawowego źródła utrzymania gospodarstw domowych regionu i nie dostarcza nadwyżek niezbędnych dla zakupu produktów pochodzenia przemysłowego, struktura systemów żywieniowych, jej podstawy w sferze rytualno-symbolicznej trudniej poddają się zmianom. Kukurydza pozostaje osią i centrum życia religijno-rytualnego, jak i podstawą wyżywieniową i głównym źródłem kalorii. Tortilla dostarcza ponad połowę kalorii

spożywanych przez mieszkańców Meksyku i jedną trzecią białek; w przypadku regionów indiańskich wartość ta wzrasta do 65% kalorii oraz około 50-70% białka¹¹.

Zarówno starsi rolnicy, jak i młodzież uczestniczą w szeregu programów, kursów i szkoleń organizowanych przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe w zakresie szeroko rozumianych technik rolniczych, np. hodowli kurcząt, bydła, uprawy cytrusów, kwiatów, kawy, przygotowania nawozów organicznych etc. Niemniej jednak większość projektów kończy się wraz z zakończeniem kursu, a główną przyczyną braku dalszego zainteresowania jest brak przyszłych korzyści ekonomicznych oczekiwanych przez uczestników, tzn. brak dostępu do rynku w celu sprzedaży uzyskiwanych towarów lub zbyt niskie ceny, często niegwarantujące zwrotu poniesionych nakładów. Wielu badaczy regionu podziela opinię, iż w wyniku zaniedbań wobec sektora rolniczego ze strony rządu meksykańskiego stale zwiększa się stopień marginalizacji tego obszaru, następuje pogorszenie warunków środowiskowych i ekonomicznych. Szczególną uwagę zwraca się na nieodwracalną dewastację środowiska i dramatyczny spadek powierzchni parceli przeznaczanych pod uprawę, co przyczynia się do „wyczerpywania systemu rolniczego”, który stanowił podstawę rozwoju gospodarczego tego obszaru¹². Za dewastację terenu, erozję gleby i pogorszenie warunków uprawy odpowiedzialne jest również rolnictwo monokulturowe, związane z uprawami komercyjnymi przeznaczonymi na rynek zewnętrzny¹³. Wylesienie oraz erozja jako negatywne efekty rolnictwa żarowo-odłogowego spowodowały osuszenie źródeł i potoków¹⁴.

¹¹ Y. Massieu Trigo, J. Lechuga Montenegro, *El maíz en México: biodiversidad y cambios en el consumo*, „Análisis Económico” vol. XVII, 36/2002, ss. 283-284, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41303610> [6.02.2017].

¹² A. Ávila Méndez, *¿A dónde va la Huasteca?*, „Revista de Estudios Agrarios”, „Revista de la Procuraduría Agraria” 5/1996, s. 11.

¹³ Przykładem uprawy monokulturowej, która może wywierać niekorzystny wpływ na środowisko, jest kawa, której uprawę wprowadzono w regionie la Huasteca w połowie lub pod koniec XIX wieku [J. Ruvalcaba Mercado, *Notas Sobre las Plantas Cultivadas y los Animales Domésticos de la Huasteca*, w: J. Ruvalcaba (red.), *Nuevos Aportes al Conocimiento de la Huasteca*, CIESAS, Meksyk 1998, ss. 39-57]. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku kawa zyskała ogromną popularność jako podstawowa uprawa i źródło dochodów drobnych rolników indiańskich. Stało się tak dzięki działalności Meksykańskiego Instytutu Kawy INMECAFE (agencji kontrolowanej przez rząd meksykański), założonego w roku 1958, który oferował pomoc techniczną oraz utrzymywał ceny kawy na rynku na wysokim, stabilnym poziomie. INMECAFE odgrywał potrójną rolę: pośrednika producentów, doradcy technicznego i finansowego oraz pośrednika nabywców. Od 1973 r. agencja oferowała rolnikom przedpłaty na poczet przyszłych zbiorów. W 1989 r. za prezydentury Salinas de Gortari INMECAFE uległ rozwiązaniu, drobni producenci zostali pozbawieni wsparcia, uwolniono ceny kawy, które zaczęły ulegać ogromnym wahaniom, a przede wszystkim zabrakło pośrednika, który ułatwiałby dostęp do rynku. W municypium Huazalingo, podobnie jak w innych częściach regionu, uprawa kawy straciła na popularności. Rolnicy przestali usuwać chwasty, nawozić i przycinać krzewy kawowe. Duża część z nich przekształciła parcele w pastwiska dla bydła.

¹⁴ Starsi mieszkańcy wioski San Juan, Huazalingo potwierdzają, iż wycinanie drzew spowodowało wyschnięcie pobliskich potoków i strumieni, które obfitowały w ryby i inne zwie-

W Huazalingo, które charakteryzuje się dużymi spadkami terenu i wysoką intensywnością opadów, woda deszczowa i wiatry przyczyniają się do usunięcia cienkiej warstwy ziemi uprawnej¹⁵.

Coraz bardziej niekorzystny stosunek cen produktów rolniczych do cen produktów przemysłowych oraz trudności z dostępem do rynku zbytu, dostępem do kredytów i kont oszczędnościowych (hodowla zwierząt jest traktowana raczej jako sposób oszczędzania aniżeli mnożenia dochodów, mieszkańcy municypium Huazalingo traktują je jak nieoprocentowane „konto w banku”), zbyt duża liczba ludności w stosunku do powierzchni ziemi uprawnej (wielkość parceli w San Juan wynosi 4 ha, stale zwiększa się liczba *avecindados*, tzn. osób bezrolnych), uniemożliwiają Indianom rolnikom utrzymywanie swoich rodzin z produkcji rolnej (choć brzmi to dość paradoksalnie)¹⁶. Na pogorszenie sytuacji ekonomicznej Indian rolników miały również wpływ projekty modernizacji państwa zainicjowane przez rząd Meksyku w wieku XX. Najprostszym i najłatwiej dostępnym rozwiązaniem wybieranym przez ludność indiańską była wielozawodowość, poszukiwanie alternatywnych zajęć poza pracą rolniczą. Wielu mieszkańców Huazalingo, podobnie jak Indianie rolnicy w innych regionach Meksyku, oprócz uprawy ziemi poszukuje alternatywnych zajęć, wykonuje prace rzemieślnicze, stolarskie, murarskie, prowadzi niewielkie sklepiki, pracuje jako *curandero* (tradycyjny uzdrowiciel, znachor, szaman), zajmuje się handlem obnośnym.

Od końca XX wieku najważniejszym elementem strategii równoważenia domowego budżetu przez meksykańskich Indian rolników stały się migracje. Ponieważ produkcja rolnicza nie stanowi już podstawowego źródła utrzymania gospodarstw domowych ani nie dostarcza nadwyżek niezbędnych do zakupu produktów pochodzenia przemysłowego, rolnicze społeczności indiańskie wytworzyły swoistą kulturę migracji, a właściwie kulturę nomadyczną czy też *quasi-nomadyczną*, w ramach której ekonomiczny byt rodzin i całych społeczności gwarantuje wysoka aktywność migracyjna. Ich decyzje, aczkolwiek świadome i celowe, są ograniczone możliwościami, jakie znajdują się w ich dyspozycji z uwagi na kontekst i warunki,

rzęta wodne. Dowodem prawdziwości tych opowieści mogą być toponimy odnoszące się do mitycznych części wioski, np. *Temazolteco* (od *temasoli* w języku nahuatl – żaba), oznaczające miejsce podmokłe, gdzie zamieszkiwało wiele żab i ropuch. Z. Piotrowska, *Cambios de fuentes de ingreso y métodos de generarlo entre los habitantes de la comunidad de San Juan Chalchocotla (municipio de Huazalingo) en La Huasteca hidalguense*, „Actas Latino-americanas de Varsovia” 25/2002, s. 130.

¹⁵ Mieszkańcy San Juan, na dowód tego, jakie zagrożenia niesie ze sobą wylesianie, wskazują nagie i łyse zbocza góry należącej do wioski San Francisco, a równocześnie z dumą informują, iż w San Juan nie zapomina się o konieczności ochrony góry Cerro de Burotepetl, na której zabrania się prowadzenia działalności rolniczej.

¹⁶ Kryzys rolnictwa tradycyjnego ma miejsce już od lat 90. ubiegłego wieku i od tego momentu pogłębia się proces odwrotu od produkcji rolnej. Innymi słowy mieszkańcy indiańskich społeczności rolniczych w coraz większym stopniu poszukują alternatywnych źródeł zarobkowania. Z. Piotrowska, *Cambios de fuentes de ingreso...*

Diagram 1. Strategie zarabkowania rolników

- praca zarobkowa poza rolnictwem – 32%
- przekazy pieniężne z USA – 20%
- prace zarobkowe w sektorze rolniczym – 14%
- programy i subsydia państwowe – 10%
- uprawa ziemi – 8%
- hodowla bydła – 6%
- samozatrudnienie (handel, usługi) – 6%
- inne formy wykorzystania zasobów naturalnych – 5%

Źródło: FIDA (El Fondo Internacional de Desarrollo Indígena).

w jakich działają. Niewielkie możliwości zatrudnienia w sektorze rolniczym we własnym regionie, stopniowe pogorszenie rentowności gospodarstw oraz relatywny spadek cen produktów rolnych w stosunku do cen towarów przemysłowych zmuszają Indian rolników do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, co przyczynia się do zwiększenia mobilności. Jednocześnie ruchom migracyjnym sprzyja poprawa warunków komunikacyjnych, budowa dróg, lepsza dostępność środków transportu oraz rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (radio, telewizja, telefony, Internet), co przyczynia się do zwiększenia skali i zasięgu migracji¹⁷.

¹⁷ Wysoką mobilność ludności indiańskiej w Meksyku potwierdzają raporty CDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – Krajowa Komisja ds. Rozwoju Ludności Autochtonicznej) i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, według których ludność autochtoniczna jest obecna w 98,8% municypiów Meksyku (*Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México*, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,

Aby ocenić znaczenie przychodów związanych z migracjami członków rodzin dla budżetów domowych rodzin indiańskich z regionów rolniczych, skorzystano z diagramu opracowanego na podstawie danych opublikowanych przez FIDA (El Fondo Internacional de Desarrollo Indígena). Mimo iż dane zgromadzone przez FIDA dotyczą źródeł pozyskiwania dochodów przez rodziny rolników meksykańskich w ujęciu globalnym (wartość uśredniona), zestawienie tych danych liczbowych z badaniami empirycznymi prowadzonymi w Huazalingo pozwala na ocenę efektów ekonomicznych migracji członków rodzin indiańskich nie tylko w regionie la Huasteca. Na diagramie przedstawiono procentowy udział podstawowych strategii (sposobów) zarobkowania mieszkańców regionów rolniczych Meksyku w całym budżecie domowym. Należy zauważyć, że większość strategii zarobkowania uwzględnionych w diagramie wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z długo- lub krótkookresowymi migracjami. Rola tych przychodów dla budżetów Indian rolników stale wzrasta, zwiększa się też zasięg migracji oraz wielkość dochodów, które są w ten sposób uzyskiwane.

Z danych opublikowanych przez FIDA wynika, iż procesy migracyjne warunkują możliwości przetrwania lokalnych społeczności indiańskich wiejskich regionów Meksyku¹⁸. Analizując powyższe zestawienie, można łatwo obliczyć, iż ponad 60% dochodów gospodarstw domowych drobnych rolników w mniejszym lub większym stopniu wiąże się z procesami migracyjnymi, mianowicie:

- prawie jedna trzecia, czyli 32% dochodów rodzin pochodzi z pracy zarobkowej poza rolnictwem. W Huazalingo, stanowiącym obszar badań empirycznych, w skład tej kategorii wchodzi prace dodatkowe rolników wielozawodowych (murarze, robotnicy najemni), realizowane na terenie municypium, a także prace bardziej wykwalifikowane. Dzięki migracjom mieszkańcom wiosek udało się zdobyć wiele nowych kwalifikacji (np. jeden z młodych mężczyzn pracujący jako kierownik ciągnika przy budowie dróg zdobył swoje umiejętności w czasie pobytu w mieście Los Cabos znajdującym się na południowym cyplu Półwyspu Kalifornijskiego). Inni mieszkańcy wiosek znajdują pracę w pobliskim miasteczku Huejota, dojeżdżając do niego codziennie lub też znajdują zatrudnienie w dużych miastach – Pachuca (stolica stanu Hidalgo), miasto Meksyk, Monterrey.

- 20%, czyli jedną piątą dochodów stanowią przekazy pieniężne od krewnych przebywających w USA. Nie ulega wątpliwości, iż większy odsetek nielegalnych migrantów przedostaje się do Stanów Zjednoczonych z północnych, granicznych stanów Meksyku. Jednak nawet z tak oddalonego municypium, jakim jest Huaza-

Meksyk 2016, s. 22). Innymi słowy z 2443 municypium wchodzących w skład Meksyku tylko w 30 nie zamieszkuje ludność indiańska.

¹⁸ Niektórzy z badaczy wyrażają opinię, iż bardzo wysoka mobilność stanowi immanentną cechę społeczności indiańskich i jest czynnikiem kształtującym kulturę latynoamerykańską. R. Cassigoli Salomon, *Cultivar el territorio: Fundamento del espíritu colectivo*, w: R. Cassigoli Salomon, Jorge Turner (red.), *Tradición y emancipación en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México/Siglo XXI, Meksyk 2005.

lingo, grupy młodych osób organizują wspólną przeprawę na drugą stronę granicy. Ułatwia to sieć wzajemnych powiązań i kontaktów z osobami, które już wyemigrowały. Najbardziej aktywną w zakresie migracji do USA jest wioska Tlamamala, ale nawet z wioski San Juan, liczącej nieco ponad 400 mieszkańców – 7 osób wyemigrowało nielegalnie do Stanów Zjednoczonych. Kilka murowanych domów zostało zbudowanych za pieniądze migrantów, niektóre z nich nadal są nieużytkowane, ponieważ fundatorzy i właściciele pozostają za granicą. Zgodnie z projektem ENADID 2014 – w okresie pomiędzy sierpniem 2009 r. a wrześniem 2014 1,4% wszystkich gospodarstw domowych, których głową była osoba mówiąca w języku indiańskim, miała choć jednego członka rodziny za granicą. Średnia krajowa jest tylko nieznacznie wyższa a odsetek gospodarstw, w których choć jeden członek przebywa na stałe za granicą, wynosi 1,9%.

– 14%, czyli jedna siódma przychodów pochodzi z prac zarobkowych w sektorze rolniczym (prace realizowane poza własnym gospodarstwem). Kategoria ta dotyczy przede wszystkim wyjazdów kontraktowych do dużych nowoczesnych gospodarstw celem okresowego zatrudnienia w charakterze najemnych robotników rolnych.

Z pozostałych źródeł zarobkowania na uwagę zasługuje duży udział subsydiów i programów pomocowych ze strony państwa (10%), głównie dopłat do rolnictwa w ramach programu PROCAMPO. Niemniej jednak PROCAMPO jest rodzajem subsydium, który sprzyja dużym gospodarstwom rolniczym, co oznacza, iż większe kwoty dopłat uzyskują mieszkańcy bogatszych stanów północnego Meksyku¹⁹. Niemniej jednak te relatywnie niewielkie kwoty mają duże znaczenie dla skromnych budżetów rodzinnych Indian i przeznacza się je według potrzeb – na bezpośrednią konsumpcję, spłatę długów lub niewielkie inwestycje²⁰. Tak wysoki udział niewielkich subsydiów w budżetach domowych potwierdza tezę, iż budżety Indian rolników są bardzo skromne. W porównaniu z pozostałymi źródłami zarobkowania dochody z własnej pracy rolniczej są nieznaczne i wynoszą odpowiednio 6% w przypadku hodowli bydła i 8% z prac rolnych we własnym gospodarstwie²¹.

¹⁹ J. Scott, *Subsidios agrícolas en México: ¿quién gana, y cuánto?*, w: J. Fox, L. Haight (red.), *Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Meksyk 2010, ss. 73-127.

²⁰ A. Gonzalez-Estrada, M.A. Orrantia-Bustos, *Los subsidios agrícolas de México*, „Agricultura Técnica en México” vol. 32, 3/2006, ss. 323-331, www.scielo.org.mx/pdf/agritm/v32n3/v32n3a8.pdf [5.02.2016].

²¹ W artykule opublikowanym przez 15 laty, dotyczącym tego samego municypium, autorka zwróciła uwagę, iż większa część dochodów Indian rolników pochodziła z działalności pozarolniczej. Z. Piotrowska, *Cambios de fuentes de ingreso y métodos...*

3. Migracje a sytuacja mieszkańców regionów rolniczych – rys historyczny

Historia Ameryki Łacińskiej obfituje w szereg wielkich fal migracyjnych, które miały miejsce zarówno w epoce prekolumbijskiej, jak i po przybyciu Hiszpanów. Ocenia się, iż sam region la Huasteca ukształtował się w wyniku migracji Majów, która nastąpiła pod koniec pierwszego tysiąclecia naszej ery. W efekcie tych migracji utworzyła się odrębna lokalna grupa Indian Huasteków (Teenek). W wieku XV, około pięćdziesiąt lat przed przybyciem Hiszpanów, Huastekowie zostali podbici przez Azteków, co spowodowało napływ grup ludności mówiących w języku nahuatl, czyli języku oficjalnym Mezoameryki, którym posługiwała się grupa dominująca (Aztekowie). Przybycie konkwistadorów wywarło dramatyczny wpływ na ludność regionu la Huasteca i całej Mezoameryki, powodując przesiedlenia i ruchy migracyjne, znikanie całych osad, zawłaszczanie ziemi dla nowo powstających hacjend, plantacji oraz miast. Wraz z wprowadzeniem przez Europejczyków hodowli bydła rdzenni mieszkańcy płaskowyżów zostali zepchnięci na tereny mniej sprzyjające uprawie roli. Od tego momentu aż do dziś kwestie konfliktów o ziemię i dostępu do terenów uprawnych stały się ważnym elementem historii regionu. Mieszkańcy społeczności indiańskich regionu la Huasteca hidalguese nadal żyją w cieniu burzliwych wydarzeń związanych z epoką kacykizmu i wieloletnią dominacją ze strony lokalnych właścicieli ziemskich sprawujących władzę w stylu feudalnym, a szczególnie z wydarzeniami walki o ziemię – nasyconymi przemocą i dotąd niewyjaśnionymi w sposób pełny. Wyjątkowo skomplikowany łańcuch wydarzeń określanych mianem „walki o ziemię” (*lucha de la tierra*) miał swój moment kulminacyjny w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Większość aktorów tych wydarzeń (władze państwowe, elity lokalne, partie polityczne) – walczyła przede wszystkim o utrzymanie lub uzyskanie władzy i przywództwo, podczas gdy tylko jeden aktor – Indianie – walczył również o swoje przetrwanie. Epoka ta stanowi dla społeczności indiańskich regionu la Huasteca ważną cezurę, punkt wyjścia interpretacji wydarzeń z przeszłości i decyzji teraźniejszych. W tym okresie Indianie byli ofiarami przemocy ze strony *caciques*, ale także innych Indian. Był to okres przymusowych wysiedleń z wiosek osób niepożądanych, np. posądzanych o czary.

W wieku XX po raz kolejny skład etniczny wielu regionów Meksyku uległ dramatycznej zmianie. Towarzyszyły temu gwałtowne przemiany gospodarcze i społeczne. Dla regionu la Huasteca wiek XX był także okresem dynamicznego wzrostu liczby ludności. Meksyk porewolucyjny od lat 20. XX wieku jest określany przez niektórych badaczy jako „era rolników”²², ponieważ dzięki parcelacjom wielkich

²² P. Arias, *Del arraigo a la diáspora. Dilemas de la familia rural*, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Miguel Ángel Porrúa, Meksyk 2009, s. 72.

posiadłości i nadziałom ziemi poprawiono status i warunki życia Indian rolników, którzy zgodnie z zasadami reformy rolnej mogli użytkować ziemię w ramach systemu *ejido*²³. Okres sprzyjający rolniczym społecznościom indiańskim, gdy produkcja rolna zapewniała utrzymanie ich rodzin, a przeważająca część dochodów rodzin była dostarczana przez mężczyzn, trwał do lat 40. XX wieku. Dzięki intensywnym nadziałom ziemi odsetek liczby bezrolnych spadł w tym czasie z 68 do 36%. Po przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej rozpoczęła się faza denacjonalizacji i przyspieszonego rozwoju gospodarczego Meksyku, ze względu na wzrost popytu na produkty pochodzenia meksykańskiego. Wprowadzono preferencje dla przemysłu oraz rolnictwa wysokotowarowego (przemysłowego), zahamowano proces rozdziału ziemi dla *ejidos* oraz ograniczono inwestycje w regionach, w których dominowało rolnictwo tradycyjne. Efektem wprowadzonych zmian było pogorszenie warunków życia rodzin rolników. Sytuację zaostrzył efekt wysokiego przyrostu liczby mieszkańców wsi (1,5-2,0% rocznie w latach 1950-1980)²⁴. Liczba bezrolnych wzrosła z 2,3 milionów w roku 1950 do ponad 3,3 mln w roku 1980. W tym samym czasie inwestycje były skierowane głównie do dużych, nowoczesnych gospodarstw zlokalizowanych w północno-wschodnich stanach kraju. Natomiast w sektorze produkcyjnym największą część inwestycji przeznaczono dla dużych ośrodków miejskich, takich jak Monterrey i miasto Meksyk, do którego w latach 1950-1980 przybyło 40% całej liczby migrantów z obszaru republiki meksykańskiej.

W zgodnej opinii wielu badaczy od tego okresu w Meksyku datuje się kryzys endemiczny, który w największym stopniu dotknął sektor rolniczy. W tych latach ukształtował się i umocnił asymetryczny i spolaryzowany przestrzennie system gospodarki, który spowodował wypychanie ludności z obszarów przeludnionych i zmarginalizowanych w kierunku obszarów reprezentujących nowoczesne sektory gospodarki, które skorzystały z rządowych programów inwestycyjnych. Kolejnym ważnym wydarzeniem, które wywarło wpływ na kondycję rolnictwa meksykańskiego, było podpisanie w 1992 r. Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu NAFTA i włączenie rolnictwa do tego paktu (układ wszedł w życie w 1994 r.). Efekty podpisania traktatu nie spełniły oczekiwań. Ekonomiści meksykańscy, przekonani o tym, że sektor rolnictwa zatrudnia zbyt wiele osób, argumentowali, iż dzięki podpisaniu traktatu nadwyżki zasobów siły roboczej, które utracą możliwości zatrudnienia w sektorze rolniczym, znajdą zatrudnienie w przemyśle. Jednak

²³ System ejidalny to szczególnie system wspólnotowej własności ziemi, który ukształtował się po rewolucji meksykańskiej. W skład każdego *ejido* wchodziły ziemie rozparcelowane pomiędzy jego członków, czyli *ejidatarios*, teren do użytku wspólnego oraz działki przeznaczone pod budowę domów. Organem kontrolnym jest zgromadzenie ejidalne, któremu przewodniczy *comisariado ejidal*.

²⁴ M.J. Sánchez Gómez, *Reflexiones sobre la movilidad de la población indígena en México : desde la integración hasta la globalización*, „Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM” 27/2014, <http://alhim.revues.org/4923> [19.02.2017].

rozwój przemysłu, zainicjowany przez podpisanie traktatu, nie był tak intensywny, aby zniwelować skutki kryzysu rolnictwa i nie zagwarantował wystarczającej liczby nowych miejsc pracy dla rolników²⁵. Równocześnie nastąpił dramatyczny wzrost importu kukurydzy z USA, co nie tylko przyczyniło się do pogorszenia bilansu handlowego Meksyku, ale również budziło negatywne emocje w sferze symbolicznej, ze względu na mityczne i rytualne znaczenie kukurydzy dla kultury tradycyjnej Meksyku.

4. Czynniki migracji

Ze względu na złożony charakter zjawiska migracji czynniki, które leżą u jego podstaw, są różnorodne i wzajemnie współzależne. Mimo iż dynamika ruchów migracyjnych ulega ciągłym zmianom zarówno w kategoriach czasowych (zmiany częstotliwości i czasu trwania migracji), jak i przestrzennych (kierunki i zakres przestrzenny migracji), wśród najważniejszych czynników współczesnych ruchów migracyjnych Indian rolników wymienia się zmiany modelu gospodarczego promowanego przez rząd meksykański, nadmierną parcelację gruntów i degradację środowiska naturalnego, pojawienie się zorganizowanych programów pracy tymczasowej (program *bracero* w USA i program PTAT w Kanadzie), bezrobocie i brak rozwiązań alternatywnych, spadek cen produktów rolnych, spadek sprzedaży wyrobów rzemieślniczych, konflikty polityczne, etniczne i religijne, katastrofy naturalne, poszukiwanie możliwości kształcenia, stan zapaści rolnictwa tradycyjnego. Niemniej jednak większość badaczy jest zgodna, iż najważniejszym czynnikiem warunkującym współczesne migracje Indian, nie tylko z regionu la Huasteca, są warunki ekonomiczne, czyli brak pracy i źródeł zarobkowania we własnym regionie²⁶. Do wzrostu liczebności migrantów i wydłużenia tras przemieszczeń przyczynia się ponadto rozwój przemysłu, poprawa systemu infrastruktury i rozwój środków transportu oraz lepsza dostępność do systemu edukacji.

Zaostrzenie kryzysu w sektorze rolniczym oznaczało dalsze pogłębienie się zjawiska pauperyzacji mieszkańców wsi. Mimo iż tylko 25% mieszkańców Meksyku zamieszkuje tereny wiejskie, przebywa tam prawie 2/3 osób znajdujących się w skrajnej nędzy. Utrzymują się wysokie różnice dochodów pomiędzy mieszkańcami obszarów miejskich i wiejskich.

²⁵ J. Scott, *Subsidios agrícolas en México...*, ss. 73-127.

²⁶ Opinię tę podziela także Germán Vázquez Sandrin, cytując wypowiedzi Indian rolników z wiosek indiańskich regionu la Huasteca, którzy deklarują, iż decydują się na migrację ze względu na brak pracy, pogorszenie produktywności ziemi i utratę plonów (G. Vázquez Sandrin, *Dinámica demográfica y política de población. El caso de las regiones indígenas del estado de Hidalgo*, referat, X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México. Escenarios Demográficos y Política de Población en el Siglo XXI, Meksyk 2010, http://www.somede.org/documentos/Xreunion/ponencias/M_12_2.pdf [17.02.2017]). Młodzi migrują również po to, aby kontynuować edukację oraz w poszukiwaniu lepiej opłacanej pracy.

Z drugiej strony popyt na słabo wykwalifikowaną siłę roboczą w nowoczesnych gospodarstwach północno-wschodnich stanów Meksyku przyczynił się do wytworzenia wolnego rynku pracy i nasilenia migracji do przemysłowych gospodarstw rolnych. Niska pozycja negocjacyjna pracowników najemnych wiąże się nie tylko z ich statusem ekonomicznym, ale również przynależnością etniczną oraz płcią. Nierówności społeczno-ekonomiczne dotyczą najmocniej grup ludności najbardziej dyskryminowanych, a wśród nich ludności indiańskiej. Odsetek osób znajdujących się w nędzy jest znacznie wyższy pośród Indian aniżeli pośród osób niebędących Indianami, czym tłumaczy się również nasilenie ruchów migracyjnych wśród tej grupy ludności²⁷. Szacuje się, iż w Meksyku w roku 2015 prawie jeden milion osób posługujących się którymś z języków indiańskich (11,7% ludności indiańskiej ogółem) mieszkało w innym stanie aniżeli ten, w którym się urodziło, a 2,6% zamieszkiwało w innym stanie niż w marcu 2010 r., z czego 54% stanowili mężczyźni, a 46% kobiety²⁸. Ze względu na wysoką podaż zasobów siły roboczej mieszkańcy małych rolniczych społeczności indiańskich dysponują słabą monetą przetargową w negocjacjach z pracodawcą.

Kobiety indiańskie z regionu la Huasteca muszą zmagać się z brakiem możliwości zatrudnienia i dostępu do źródeł produkcji, ponieważ tylko potomkowie płci męskiej mają prawo do dziedziczenia ziemi. Równocześnie trudniej im opuścić dom w poszukiwaniu pracy, ponieważ są mocniej związane z dziećmi i rodziną. Zarówno wśród badaczy, jak i przedstawicieli mediów popularne jest przekonanie, że kobiety indiańskie są potrójnie dyskryminowane, ponieważ są Indiankami, są biedne oraz dlatego, że są kobietami. Powszechnie uznaje się, iż domeną kobiet indiańskich jest dbanie o ognisko domowe, a ich areną działania i miejscem, gdzie spędzają najwięcej czasu, jest kuchnia. Migrantki ze społeczności indiańskich mają do wyboru mniejszą ilość prac zarobkowych aniżeli mężczyźni, stąd zwykle znajdują zatrudnienie w miastach jako pomoce domowe lub pracownice małych firm, sklepów obuwniczych, papierniczych, aptek. Kobiety z Huazalingo, podobnie jak inne mieszkanki wiosek indiańskich, biorą udział w migracjach zarobkowych już w bardzo młodym wieku, nawet od 12. roku życia, choć maksimum migracji przypada na okres między 15. a 29. rokiem życia. Po zawarciu związku małżeńskiego (a właściwie po zawarciu związku nieformalnego, ponieważ w San Juan, Huazalingo, jak i innych wioskach ślubów jest niewiele) kobiety znacznie rzadziej opuszczają wioskę w poszukiwaniu pracy. Ze względu na coraz większą feminizację wyjazdów do pracy w nowoczesnych gospodarstwach rolnych i większe możliwości kontaktów pomiędzy młodymi

²⁷ C. Sánchez García, *La migración indígena mexicana, interna e internacional*, w: G. Roldán Dávila, Carolina Sánchez García (red.), *Remesas, migración y comunidades indígenas de México*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Meksyk 2015, s. 71.

²⁸ J.P. Juárez-Sánchez, *Migración indígena hacia espacios agrícolas marginados de México: Un caso para contar*, „Agricultura sociedad y desarrollo” 12(1)/2015, s. 89, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360538155005> [5.02.2017].

Fot. 3. Handel obnośny jest częstym zajęciem kobiet z wiosek indiańskich
Fotografia autorki.

ludźmi różnej płci, coraz większa liczba kobiet przenosi się do innych wiosek (często także innych gmin regionu) jako partnerki mężczyzn, których poznały w czasie wyjazdów zarobkowych (małżeństwa są zwykle patrylokalne). Władze wioskowe w San Juan, Huazalingo nie wyrażają zgody na zamieszkanie rodzin, których głową jest mężczyzna spoza wioski. Decyzję tę motywują obawami, iż obcy mężczyzna nie będzie szanował lokalnych zwyczajów. W przypadku mężczyzn migracje także rozpoczynają się w bardzo młodym wieku, nawet już od 13.-14. roku życia i trwają zwykle do około 40. roku życia. Większość młodych mężczyzn biorących udział w migracjach nie posiada własnej parceli; są to synowie rolników lub osoby należące do grupy *avecindados* (bezrolni). Mężczyźni rzadziej rezygnują z migracji po zawarciu związku małżeńskiego, a uzyskane dochody przeznaczają często na budowę własnego domu oraz drobne inwestycje (np. zakup sprzętu lub towarów, które umożliwią otwarcie małego lokalnego sklepiku).

Fot. 4. Prekolumbijski handlarz pochteca, Kodeks Fejervary-Mayer
Źródło: https://web.archive.org/web/20091026220920/http://mx.geocities.com/marioluis_llano/codices/cmayer.html [5.02.2017].

Preferowanym zajęciem zarobkowym kobiet jest handel obnośny, ponieważ pozwala w sposób elastyczny pogodzić prace domowe z pracą zarobkową. Dane statystyczne potwierdzają, jak ogromną rolę odgrywa ten rodzaj zarobkowania dla kobiet nie tylko z regionów indiańskich. W latach 60. 16% kobiet zawodowo czynnych w Meksyku zajmowało się handlem obnośnym, a w latach 90. udział ten wzrósł do 18%. W epoce prekolumbijskiej wyspecjalizowane grupy ludności zajmowały się handlem, przenosząc towary na własnych barkach, ze względu na brak zwierząt pociągowych. Stąd współczesnych sprzedawców obnośnych można uznać za swego rodzaju spadkobierców prekolumbijskich handlowców *pochtecas*. Stanowili oni odrębną grupę „długodystansowych” handlarzy i podróżników, którzy zaopatrywali stolicę Azteków Tenochtitlan i inne miasta imperium azteckiego w towary luksusowe i egzotyczne z odległych terytoriów. *Pochtecas* nie byli jedynymi handlowcami funkcjonującymi w Mezoameryce. Obok nich działało wielu

regionalnych handlarzy obnośnych, którzy rozprowadzali produkty żywnościowe i towary codziennego użytku, ryby, kukurydzę, chile i bawełnę, gwarantując podstawy funkcjonowania gospodarki na poziomie regionalnym.

5. Migracje w kontekście tradycyjnych ceremonii religijnych i rytualnych

Jak wspomniano wcześniej, wysoka mobilność jest cechą charakterystyczną tradycyjnych społeczności indiańskich. Indianie rolnicy, żyjący zgodnie z naturalnym cyklem przyrody, hołdują cyklicznej koncepcji czasu. Równocześnie łączą tę ideę z wizją życia ludzkiego uformowanego na wzór natury, związanego ze zjawiskiem cyklicznej zmiany miejsca pobytu, z cyklem naprzemiennych pożegnań i powrotów. Z dużym pietyzmem powtarzają ten wzór przede wszystkim w ramach rytuałów i ceremonii religijnych, w trakcie których organizuje się uroczyste procesje wokół kościoła, wioski, obiektu, który poddawany jest rytuałowi leczniczemu lub ochronnemu (np. dom, pastwisko). Zaspokojenie codziennych potrzeb gospodarstwa (zaopatrzenie w wodę, drewno, produkty żywnościowe, zioła) również wymaga stałych wędrówek na parcelę i powrotów do domu. Przeciętne pole uprawne w San Juan, Huazalingo to kamienisty teren o dużym stopniu nachylenia, znajdujący się w dużym oddaleniu od samej wioski. W wyniku tworzenia w San Juan i innych wioskach municypium tzw. *zona urbana*, a zatem zabudowy na wzór osiedla miejskiego, wszystkie domostwa zostały skoncentrowane na niewielkim obszarze, na precyzyjnie wydzielonych i odmierzonych działkach. Gwarantuje to lepszy dostęp do usług (prąd elektryczny, szkoła etc.), niemniej jednak w wyniku zbyt gęstego zagęszczenia coraz częstsze są konflikty międzysąsiedzkie, typowe dla osiedli miejskich. Ze względu na brak miejsca duża część mieszkańców San Juan jest zmuszona hodować zwierzęta (prosięta i drób) na odległej od domu parceli, co wymaga nieustannych, codziennych wędrówek.

Wiele społeczności tradycyjnych kulturyuje specjalne, skomplikowane ceremonie ochronne i rytuały realizowane przed opuszczeniem domu, czyli przestrzeni oswojonej i udaniem się do sfery, która zawsze pozostanie obca i niebezpieczna. Szczególnie *curanderos* (tradycyjni uzdrowiacze) muszą ściśle przestrzegać rytuałów ochronnych, zanim wybiorą się w drogę. Celem tych procedur jest zabezpieczenie przed działaniem złych sił, czarowników (*brujos*) etc. W tym celu stosuje się substancje o mocnym zapachu, np. pociera się ciało liściem tytoniu lub tytoniem z papierosa, wciera ziołowo-alkoholowe nalewki, współczesne *curanderas* używają nawet perfum²⁹. Mieszkańcy San Juan, Huazalingo organizują specjalną ceremonię pożegnalną przed siewem najważniejszej rośliny uprawnej, kukurydzy. Gospodarz

²⁹ Zastępcza matka autorki w wiosce San Juan zawsze żegna ją przed powrotem do Polski, błogosławiąc trzymaną w ręku świecę, którą następnie zapala na ołtarzyku domowym.

domu wykonuje niewielki krzyż drewniany, który ozdabia świeżymi kwiatami. Następnie okadza ziarna przeznaczone do siewu na ołtarzyku domowym, modląc się o wsparcie i opiekę. Kukurydza jest traktowana przez Indian całego regionu Mezoameryki jako roślina święta, a równocześnie jako członek rodziny, często identyfikowana z małym dzieckiem. Roślina ta pojawia się w snach Indian z San Juan jako dziecko z włosami jasnymi jak włosy (znamiona) kukurydzy, szczególnie wtedy, gdy uprawom zagraża jakieś niebezpieczeństwo, np. susza, silne wiatry, szkodniki. Ceremonia pożegnania, której momentem kulminacyjnym jest ofiara dla ziemi, ma na celu ochronić dziecko-kukurydzę przed niebezpieczeństwem i dodać mu odwagi, gdy zostanie samo na *milpa*.

6. Rodzaje migracji

W aktualnym kontekście ruchów migracyjnych klasyczny podział na migracje stałe i czasowe traci na znaczeniu i w coraz mniejszym stopniu umożliwia wyjaśnienie aktualnych zjawisk migracyjnych. Bardziej przydatna wydaje się klasyfikacja w zależności od kierunku migracji i odległości do miejsca docelowego. Migracje do miast dotyczą przede wszystkim młodych ludzi i mają charakter stały lub długoterminowy. Od lat 80. ubiegłego wieku do początku XXI wieku najważniejszym centrum przyciągającym migrantów była stolica miasta Meksyk; aktualnie najpopularniejszym ośrodkiem przyjmującym migracje z regionu la Huasteca Hidalguense jest miasto Monterrey, w mniejszym stopniu stolica stanu Hidalgo (Pachuca). Huejutla, jako największe miasto w całym regionie la Huasteca, stanowi najważniejszy ośrodek przemysłowy i handlowy regionu. Większa część pracowników pochodzących z wiosek w municypium Huazalingo podróżuje do Huejutli codziennie lub raz w tygodniu, zatrudniając się jako robotnicy niewykwalifikowani, murarze, stolarze, pracownicy sklepów lub muzycy. W miasteczku mieszczą się także szkoły średnie i uczelnie, do których uczęszcza coraz większa liczba młodych ludzi ze społeczności indiańskich. Transport pomiędzy Huazalingo a Huejutlą jest coraz lepiej zorganizowany. W porach dnia, w których chętnych do wyjazdu jest najwięcej, samochody wyjeżdżają z Huazalingo co godzinę (jeszcze dziesięć lat temu do municypium Huazalingo można było dotrzeć zorganizowanym transportem tylko dwa razy dziennie). Odległość pomiędzy Huejutlą a Huazalingo nieznacznie przekracza 30 km, ale ze względu na zły stan drogi, duże nachylenie i wielką ilość zakrętów (różnica wysokości pomiędzy miejscowościami to około 750 m) czas dojazdu wynosi około godziny. Do bardziej odległych wiosek należących do gminy Huazalingo „furgonetki pasażerskie” jeżdżą dwa razy dziennie. Pojazdy należą do osób prywatnych, ale ustalają wspólnie godziny odjazdów. Do transportu pasażerów wykorzystuje się zwykle furgonetki, małe samochody dostawcze, dostosowane do przewozu osób poprzez wstawienie dwóch drewnianych ławek w części ładunkowej, po obydwu bokach pojazdu.

Jak już wcześniej wspomniano, obecnie najpopularniejszym typem migracji zarobkowych wśród Indian rolników są wyjazdy do pracy sezonowej (zwykle trwające kilka miesięcy) w nowoczesnych gospodarstwach rolnych, poza regionem la Huasteca (zatrudniani są przy hodowli bydła, na plantacjach produkcyjnych, do zbioru, kwiatów, owoców etc.). Do tradycyjnych upraw, które wymagały pracowników kontraktowych, należała trzcina cukrowa, kawa, bawełna, tytoń oraz warzywa i owoce (pomidory, winogrona, banany). W ostatnich dekadach wzrosło zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w gospodarstwach zajmujących się produkcją i zbiorem owoców i warzyw przeznaczonych na eksport³⁰. Organizacja tego typu wyjazdów spowodowała wykształcenie się specjalnego systemu pośredników nazywanych *enganchadores*, zajmujących się rekrutacją przyszłych pracowników. Do zadań *enganchadores* należy: zorganizowanie zbiórki przyszłych pracowników (obecnie miejsca i termin zbiórki ogłaszane są przez radio), transport pracowników do miejsca docelowego, opłacenie kosztów transportu oraz przekazanie rekrutowanym zaliczki na poczet przyszłej pracy. W miejscu pracy pełnią rolę nadzorców, pobierając premię za każdego rekrutowanego pracownika. Z przyszłymi pracownikami zawierane są umowy ustne, co działa na ich niekorzyść w przypadku niespełnienia obietnic złożonych w momencie rekrutacji. Coraz częściej w prasie pojawiają się doniesienia o nadużyciach, nieodpowiednich warunkach pracy i zamieszkania oferowanych pracownikom sezonowym oraz o znacznie zaniżonych zarobkach³¹, ponieważ większość robotników rolnych pracujących w tym sektorze rekrutuje się spośród Indian. Mimo iż migracje z wiosek indiańskich do Stanów Zjednoczonych odbywają się w sposób nielegalny, wielu badaczy informowało o funkcjonowaniu zorganizowanego systemu pośredników kontraktujących przyszłych pracowników, szczególnie do gospodarstw produkujących owoce i warzywa, zlokalizowanych w stanie Kalifornia³². System pośrednictwa jest ściśle związany z sieciami społecznymi migrantów, a także powiązany z migrantami, którzy już znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie przypadkiem rozwój systemu pośredników dla migrantów do USA miał miejsce w latach 80. ubiegłego wieku, w momencie gdy nastąpił gwałtowny wzrost nielegalnych migracji do USA.

7. Efekty migracji

Jedną z ważniejszych konsekwencji migracji zarobkowych jest zmiana struktury gospodarstw rodzinnych Indian rolników oraz zmiana samej struktury rodzin związana

³⁰ K. Sánchez Saldaña, *Acerca de enganchadores, cabos, capitanes y otros agentes de intermediación laboral en la agricultura*, w: A. León López, Beatriz Canabal Cristiani, Rodrigo Pimienta Lastra (red.), *Migración, poder y procesos rurales*, Plaza y Valdez, Universidad Autónoma Metropolitana, Meksyk 2002, ss. 37-64.

³¹ J. Moret Sánchez, C. Cosío Ruiz, *Los Jornaleros Agrícolas de México*, Editorial Diana-UACH, Meksyk 2004.

³² K. Sánchez Saldaña, *Acerca de enganchadores...*, s. 14.

z ich fragmentacją. Do niedawna najmniejsza jednostka produkcyjna indiańskich gospodarstw wiejskich opierała się na modelu rodzinnym (czyli pracy rodziców wraz z dziećmi), obecnie powoli przekształca się w model rolnictwa, w którym tylko rodzice zajmują się uprawą roli, a dzieci studiują lub migrują do miast³³. W opinii wielu specjalistów procesy migracyjne pozwalające na ograniczenie liczebności społeczności wiejskich służą jako zawór bezpieczeństwa, a równocześnie umożliwiają niwelowanie przepaści w zakresie przychodów pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi. Wśród pozytywnych konsekwencji migracji zarobkowych wymienia się najczęściej możliwości zgromadzenia zasobów finansowych dla codziennej konsumpcji lub inwestycji oraz zdobycie nowych kompetencji i kwalifikacji. Do negatywnych efektów migracji należą m.in. nadużycia i oszustwa, na które narażeni są młodzi migranci. Osoba podejmująca decyzję o migracji często ryzykuje zerwaniem więzi rodzinnych z dziećmi, małżonkami a także z rodzimą społecznością. Innymi słowy, migracja naraża na ryzyko utraty równowagi zarówno w skali rodzin, jak i całych społeczności wioskowych. Im bardziej migranci oddalają się od swojej małej ojczyzny i im dłużej przebywają poza jej granicami, tym bardziej narażają się na obce wpływy, ryzykując utratą nabytych umiejętności oraz szacunku i przywiązania do rodzimych tradycji. Równocześnie wzrasta ryzyko, iż sami będą przejawiać zachowania nieakceptowane społecznie (przemoc, przestępczość, alkoholizm, narkomania)³⁴.

Starsze pokolenie wyraża zaniepokojenie negatywnym wpływem na młodzież okresowych migracji zarobkowych. W największej wiosce gminy Huazalingo, San Francisco, coraz częściej dochodzi do wypadków przemocy, napadów, a nawet zabójstw powodowanych przez młodych ludzi, którzy wrócili po dłuższym pobycie poza regionem. W opinii mieszkańców takie agresywne i aspołeczne zachowania należy przypisywać zażywaniu narkotyków. W San Juan wspomina się o dwóch „podejrzanych” przypadkach zgonów młodych mieszkańców wioski, którzy wyjechali na prace kontraktowe w sektorze rolniczym. Jednego z młodych ktoś porzucił przed wioską w bardzo złym stanie fizycznym. Zdarzyło się to nad ranem, w godzinach, kiedy do Huazalingo nie dojeżdża oficjalny transport. Młody człowiek zmarł po kilku dniach, a część mieszkańców San Juan sugeruje w prywatnych rozmowach, iż pracował nie przy zbiorze warzyw czy owoców, a narkotyków. Podobne podejrzania wzbudza śmierć młodego człowieka, którego prochy przywieziono rodzinie w urnie. Starsi mieszkańcy Huazalingo nadal mają w pamięci krwawy okres walki o ziemię, tzw. *lucha por la tierra* (lata 70. i 80. ubiegłego wieku), której celem było odzyskanie przez Indian ziemi zagrabionej przez hodowców bydła i *caciques*. Młode pokolenie, które osobiście nie doświadczyło tych wydarzeń, wydaje się być mniej przywiązane do ziemi i, jak obawiają się starsi, może być bardziej skłonne do jej sprzedaży osobom pochodzącym spoza wioski.

³³ J.P. Juárez-Sánchez, *Migración indígena hacia espacios agrícolas...*, s. 87.

³⁴ M. Duquesnoy, *La Huasteca hidalguense, migración y retos locales en una región de fuerte concentración indígena*, „Revista Lider” 16/2010, s. 97.

Badacze procesów migracyjnych w regionie la Huasteca zwracają uwagę na niebezpieczne zjawisko związane z wyraźnym zmniejszeniem w wioskach indiańskich liczby młodych mężczyzn w wieku pomiędzy 15 a 29 lat. Wystarczy zestawić oficjalne dane statystyczne, zgodnie z którymi około 82% osób emigrujących do Stanów Zjednoczonych ze stanu Hidalgo stanowią mężczyźni, a 18% kobiety, przy tym połowa wszystkich migrantów znajduje się w grupie wiekowej 15-24 lata³⁵. Nasilenie migracji młodych ludzi niesie ze sobą ryzyko, iż utracą oni tradycyjne umiejętności i wiedzę wynikającą z doświadczeń wielu pokoleń Indian Nahua. Ponadto niedobór osób znajdujących się w tej najbardziej aktywnej grupie wiekowej będzie bardzo odczuwalny, ponieważ w nich właśnie pokłada się nadzieje na pokonanie zacofania i znalezienie nowych twórczych rozwiązań problemów, z jakimi muszą zmagać się społeczności indiańskie. Zmniejszenie liczby młodzieży jest równoznaczne z utratą kapitału ludzkiego. Analiza postaw i poglądów młodego pokolenia Indian meksykańskich jest warta oddzielnej analizy. Do niedawna badacze zajmujący się społecznościami indiańskimi omawiali je w ujęciu globalnym, nie wydzielał młodzięży jako odrębnej grupy reprezentującej odmienne idee i postawy od pokolenia ich rodziców lub dziadków³⁶. Młode pokolenie odpowiada w większym stopniu za ruchy migracyjne końca wieku XX i początku wieku XXI na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, przyczyniając się do zmian społeczno-kulturowych określanych przez badaczy „kulturą migracji”.

Wraz ze wzrostem fali migracji oraz z powodu nieobecności młodych ludzi w wioskach indiańskich, zmienia się status kobiet, które muszą przejąć obowiązki mężczyzn wobec wspólnoty. Przede wszystkim zastępują swoich mężów lub innych członków rodziny w pełnieniu funkcji w ramach systemu lokalnych władz wioski, „systemu cargo” (*sistema de cargo*), muszą odpracowywać obowiązkowe prace na rzecz wioski (tzw. *faenas*), wpłacać składki, uczestniczyć w zebraniach, pełnić rolę *mayordomos*, czyli głównych organizatorów i fundatorów świąt patronalnych. Mimo iż oficjalnie kobiety nie są uczestnikami *systemu cargo* (jedynym wyjątkiem w wiosce San Juan jest *mayordoma* święta Niepokalanego Poczęcia, czyli jednego z trzech świąt patronalnych w San Juan), mogą i muszą wypełniać obowiązki w zastępstwie nieobecnych członków swojej rodziny. Podział pracy ze względu na płeć jest ściśle zdefiniowany, mimo tego okazuje się do pewnego stopnia elastyczny. Pozwala to na przejęcie przez kobiety części obowiązków nieobecnych mężczyzn. Zasada ta jednak nie działa w drugą stronę, obowiązki domowe związane

³⁵ T. Serrano Avilés, *Migración Internacional y Pobreza en el Estado de Hidalgo*, Editorial de la UAEH, Pachuca de Soto 2006.

³⁶ Większość badaczy jest zgodna, iż do najważniejszych czynników, które przyczyniły się do zaostrzenia różnic między młodym a starszym pokoleniem meksykańskich Indian rolników, a nawet do powstania przepaści pokoleniowej, należą migracje, upowszechnienie szkół gimnazjalnych oraz media. Niemniej jednak spośród tych trzech czynników najważniejszą rolę odgrywają migracje. M. Urteaga Castro Pozo, *Jóvenes e indios en el México contemporáneo*, „Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales” vol. 6, 2/2008, s. 678.

z przygotowaniem potraw, opieką nad dziećmi, praniem, etc. są wyłączną domeną kobiet i jedynie technologiczna rewolucja, która umożliwiła skrócenie czasu, który przeciętna kobieta przebywa w kuchni, pozwoliła wygospodarować kobietom więcej czasu na pracę zarobkową³⁷. Równocześnie zaobserwowano wyraźny wzrost udziału dochodów uzyskiwanych przez kobiety w budżecie rodzinnym. Dużą aktywność zawodową kobiet ze społeczności indiańskich potwierdzają dane statystyczne. Zgodnie z wynikami sondażu prowadzonego w Meksyku pomiędzy kolejnymi spisami powszechnymi – w roku 2015 32,2% kobiet indiańskich była aktywna zawodowo, prowadząc niezależną działalność gospodarczą, podczas gdy wśród kobiet niebędących Indiankami odsetek ten wynosił jedynie 19,0%.

Bardzo interesującym zjawiskiem kulturowym związanym z migracjami mieszkańców regionu la Huasteca jest powstanie „regionów neo-huastecas”. Największym i najlepiej opisanym obszarem jest Dystrykt Federalny (miasto Meksyk). Jest to nieformalna grupa migrantów z regionu la Huasteca, zamieszkujących w mieście Meksyk i należących do różnych pokoleń, która stara się odtwarzać i kultywować tradycyjne praktyki kulturowe swoich rdzennych społeczności, odwołując się do przestrzeni symbolicznej, nawiązującej do tożsamości regionu la Huasteca. „Samozwańcza” społeczność domaga się uznania istnienia „Huasteca chilanguense”³⁸. Grupa aktywnie poszukuje sposobów prezentacji i odtwarzania sfery symbolicznej i kulturowej regionu la Huasteca w stolicy Meksyku, wykorzystując przede wszystkim ekspresję muzyczną, taniec i gastronomię³⁹.

Podsumowanie

Celem artykułu nie było wyczerpanie tak złożonego problemu, jakim są społeczno-kulturowe efekty migracji Indian z wiosek regionu la Huasteca. Nie stawiamy również przed sobą tak karkołomnego zadania, jak konstruowanie hipotez

³⁷ „Wielka rewolucja kuchenna” dotyczyła oczywiście przygotowywania posiłków na bazie najważniejszej rośliny żywieniowej kukurydzy. Niemniej jednak kobiety wiejskie nadal potrzebują znacznie więcej czasu, aby wykonać wszystkie obowiązki związane z zaspokojeniem potrzeb żywieniowych rodziny. Carla Pederzini Villareal ocenia, iż kobiety wiejskie w Meksyku muszą poświęcić prawie dwa razy więcej czasu na przygotowanie potraw niż kobiety mieszkające w miastach. C. Pederzini Villareal, *La cocina: ¿destino o privilegio femenino?*, w: C. Mendoza Álvarez, Á.F. Méndez Montoya (red.), *Pan, hambre y trascendencia: diálogo interdisciplinario sobre la construcción simbólica del comer*, Universidad Iberoamericana, Departamento de Ciencias Religiosas, Programa Fe y Cultura, Meksyk 2009, s. 37.

³⁸ Terminem *chilango* określa się mieszkańców miasta Meksyk.

³⁹ J.L. Flores Torres, *La Huasteca chilanguense y sus prácticas culturales en la ciudad de México*, „Revista Cultura y Representaciones Sociales” 7/2009, <http://www.culturayrs.org.mx/revista/num7/Flores.pdf> [12.02.2016]. Od 2013 nieformalna grupa jest obecna w internetowym serwisie społecznościowym Facebook pod adresem <https://www.facebook.com/Huasteca-Chilanguense-198716843482482/>.

Fot. 5. Uroczystość przekazania funkcji przez ustępującego *mayordomo* święta patronalnego św. Jakuba. Nowo wybranego *mayordomo* zastępuje jego żona (San Juan, Huazalingo)

Fotografia autorki.

i prognoz na przyszłość. Niewątpliwie skutki wzmożenia mobilności i migracji osób należących do grupy wiekowej o największej aktywności dla społeczności indiańskich z regionu la Huasteca Hidalguense poznamy już w niedalekiej przyszłości. Konsekwencje mogą być poważne, ponieważ to najmłodsze pokolenie, tworzące kulturę migracji, będzie odpowiadać za kształt przyszłych wiosek i ich relacji społecznych. Co prawda dzięki migracjom udało się rozwiązać niektóre

palące problemy indiańskich społeczności rolniczych, ale równocześnie stały się one zarzewiem nowych konfliktów i niepokoїв, jeszcze nie do końca poznanych. Choć dzięki środkom finansowym dostarczanym przez migrantów, wioski indiańskie uzyskały pewną chwiejną równowagę ekonomiczną, jest to równocześnie równowaga dynamiczna, a zakres problemów znacznie przekracza sferę wyłącznie ekonomiczną. Nie ulega wątpliwości, że aktywność migracyjna podejmowana przez Indian jako odpowiedź na trudne warunki bytowania w społecznościach, z których pochodzą, nie zastąpi prawdziwej reformy ani programów rozwoju dla całego regionu. Ze względu na złożoność problemów, które dotyczą regionu la Huasteca, gdzie kryzys gospodarczy sprzęga się z efektami dewastacji środowiska i pogorszeniem stanu zdrowia mieszkańców wiosek tradycyjnych, pojawieniem się chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, wynikających ze zmiany stylu życia, należałoby szukać rozwiązania całościowego.

Wielu badaczy i obserwatorów wydarzeń, podobnie jak Michel Duquesnoy⁴⁰, postrzega region la Huasteca jako beczkę prochu, która w każdej chwili może stać zarzewiem buntu. Buntownicza i brutalna natura mieszkańców regionu dała o sobie znać w okresie walk o ziemię. Nie dają o niej zapomnieć także lokalne konflikty polityczne, które zaostrzają się szczególnie w okresie wyborów prezydenta municipality. Będą się one nasilać wraz z powrotem migrantów sfrustrowanych niepowodzeniami lub tych, którzy będą wnosić nowe idee, czasem kosztem tradycyjnych wartości i zwyczajów. Jednym z efektów globalizacji było większe otwarcie na świat regionów, które wcześniej były odizolowane od wpływów zewnętrznych. Wiele ludów tubylczych zdało sobie sprawę z tego, iż łączą je wspólne interesy z sąsiednimi grupami i mogą razem walczyć o swoje prawa. Z relacji mieszkańców wioski San Juan, którzy brali udział w walkach o ziemię, można dowiedzieć się, że w tym okresie zaczęto organizować wspólne zebrania z działaczami z innych wiosek, municipality i stanów, a wiele działań koordynowano w skali całej republiki meksykańskiej (m.in. marsze protestacyjne Indian z różnych regionów kraju oraz okupacja głównego placu miasta Meksyk). Nie ulega wątpliwości, że stoimy u progu kolejnych radykalnych zmian i transformacji. Władze państwowe i regionalne mogłyby odegrać ważną rolę w procesie tych zmian. Będzie to rola pozytywna, pod warunkiem, że nie dadzą się zwieść zbyt optymistycznym teoriom zakładającym, że migracje będą swoistym zaworem bezpieczeństwa i panaceum na wszelkie problemy tradycyjnych społeczności rolniczych.

Literatura

Aguirre Beltrán G., Gonzalo, *Regiones de refugio. El desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en mestizoamérica*, Instituto Nacional Indigenista, Meksyk 1987.

⁴⁰ M. Duquesnoy, *La Huasteca hidalguense...*, ss. 85-103.

- Arias P., *Del arraigo a la diáspora. Dilemas de la familia rural*, H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Miguel Ángel Porrúa, Meksyk 2009.
- Ávila Méndez A., *¿A dónde va la Huasteca?*, „Revista de Estudios Agrarios”, „Revista de la Procuraduría Agraria” 5/1996.
- Cassigoli Salamon R., *Cultivar el territorio: Fundamento del espíritu colectivo*, w: R. Cassigoli Salamon, Jorge Turner (red.), Tradición y emancipación en América Latina, Universidad Nacional Autónoma de México/Siglo XXI, Meksyk 2005.
- Duquesnoy M., *La Huasteca hidalguense, migración y retos locales en una región de fuerte concentración indígena*, „Revista Lider” 16/2010.
- Flores Torres J.L., *La Huasteca chilanguense y sus prácticas culturales en la ciudad de México*, „Revista Cultura y Representaciones Sociales” 7/2009, <http://www.culturayrs.org.mx/revista/num7/Flores.pdf> [12.02.2016].
- Gonzalez-Estrada A., Orrantia-Bustos M.A., *Los subsidios agrícolas de México*, „Agricultura Técnica en México” vol. 32, 3/2006 [5.02.2016].
- Herrera Casasús M.L., *Incidencia de la raza africana en la Huasteca*, w: J. Ruvalcaba Mercado, J.M. Pérez Zevallos, O. Herrera (red.), *La Huasteca, un recorrido por su diversidad*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/El Colegio de San Luis, A. C./El Colegio de Tamaulipas, Meksyk 2004.
- INEGI, *Anuario estadístico y geográfico de Hidalgo 2013*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía : Gobierno del Estado de Hidalgo, Meksyk 2014.
- INEGI, *Panorama sociodemográfico de Hidalgo, Censo de población y vivienda (2010)*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Meksyk 2011.
- Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México*, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Meksyk 2016.
- Juárez-Sánchez J.P., *Migración indígena hacia espacios agrícolas marginados de México: Un caso para contar*, „Agricultura sociedad y desarrollo” 12(1)/2015, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360538155005> [5.02.2017].
- Massieu Trigo Y., Lechuga Montenegro J., *El maíz en México: biodiversidad y cambios en el consumo*, „Análisis Económico” vol. XVII, 36/2002, <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41303610> [6.02.2017].
- Medición de la pobreza, Hidalgo, Coneval*, Meksyk 2010.
- Moret Sánchez J., C. Cosío Ruiz, *Los Jornaleros Agrícolas de México*, Editorial Diana-UACH, Meksyk 2004.
- Pederzini Villareal C., *La cocina: ¿destino o privilegio femenino?*, w: C. Mendoza Álvarez, Á.F. Méndez Montoya (red.), *Pan, hambre y trascendencia: diálogo interdisciplinario sobre la construcción simbólica del comer*, Universidad Iberoamericana, Departamento de Ciencias Religiosas, Programa Fe y Cultura, Meksyk 2009.
- Piotrowska Z., *Cambios de fuentes de ingreso y métodos de generarlo entre los habitantes de la comunidad de San Juan Chalchocotla (municipio de Huazalingo) en La Huasteca hidalguense*, „Actas Latino-americanas de Varsovia” 25/2002.
- Ruvalcaba Mercado J., *Notas Sobre las Plantas Cultivadas y los Animales Domésticos de la Huasteca*, w: J. Ruvalcaba (red.), *Nuevos Aportes al Conocimiento de la Huasteca*, CIESAS, Meksyk 1998.

- Sánchez García C., *La migración indígena mexicana, interna e internacional*, w: G. Roldán Dávila, C. Sánchez García (red.), *Remesas, migración y comunidades indígenas en México*, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Meksyk 2015.
- Sánchez Gómez M.J., *Reflexiones sobre la movilidad de la población indígena en México : desde la integración hasta la globalización*, „Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM” 27/ 2014, <http://alhim.revues.org/4923> [19.02.2017].
- Sánchez Saldaña K., *Acerca de enganchadores, cabos, capitanes y otros agentes de intermediación laboral en la agricultura*, w: A. León López, B. Canabal Cristiani, R. Pimienta Lastra (red.), *Migración, poder y procesos rurales*, Plaza y Valdez, Universidad Autónoma Metropolitana, Meksyk 2002.
- Scott J., *Subsidios agrícolas en México: ¿quién gana, y cuánto?*, w: J. Fox, L. Haight (red.), *Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio*, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Meksyk 2010.
- Serrano Avilés T., *Migración Internacional y Pobreza en el Estado de Hidalgo*, Editorial de la UAEH, Pachuca de Soto 2006.
- Szymańczak J., *Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne*, „Studia BAS” 2(30)/2012, Kancelaria Sejmu.
- Urteaga Castro Pozo M., *Jóvenes e indios en el México contemporáneo*, „Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales” vol. 6, 2/2008.
- Vázquez Sandrin G., *Dinámica demográfica y política de población. El caso de las regiones indígenas del estado de Hidalgo*, referat, X Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México, Escenarios Demográficos y Política de Población en el Siglo XXI, Meksyk 2010, http://www.somede.org/documentos/Xreunion/ponencias/M_12_2.pdf [17.02.2017].

